

Procesos de orientación, inclusión y enseñanza en la escuela

Enajenación, discapacidad psicosocial y educación:
experiencias desenajenantes con los docentes del
Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

Enajenación, discapacidad psicosocial y educación: experiencias desenajenantes con los docentes del Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar

Alienation, Psychosocial Disability and Education: Alienating experiences with the teachers of the Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar

Fabián Ricardo Cárdenas-Villate¹ Verónica Andrea Ochoa-Murillo² José Luis Ramírez-Espinosa³

Resumen

Ante el incremento de casos de trastornos de salud mental en docentes y directivos del Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar (IPARM), asociado al constructo social y cultural del concepto enajenación y sumado al desconocimiento social, cultural y político frente a esta condición, se propone en esta investigación reconocer las experiencias de docentes, sus concepciones y prácticas vinculadas a escenarios educativos de personas con Discapacidad Psicosocial (DPs) y/o problemas de salud mental. Desde un enfoque cualitativo y paradigma crítico social, fundamentado en una sistematización de experiencias basada en Jara (2018), el cual establece ejes de análisis, concepciones e imaginarios, prácticas pedagógicas y tensiones que experimentan los

Abstract

Given the realities of teachers and directors of the Instituto Arturo Ramírez Montufar (IPARM) regarding the increase in cases of people with mental health disorders, associated with the social and cultural construct of the concept of alienation and added to the social, cultural and political ignorance regarding This condition, it is proposed in this research, to recognize the experiences of teachers, conceptions and practices linked to educational scenarios of people with psychosocial disabilities (PD) and/or mental health problems. From a qualitative approach and social critical paradigm, based on a systematization of experiences based on Jara (2018), which establishes axes of analysis: conceptions and imaginaries, pedagogical practices and tensions experienced by teachers,

¹ Universidad Pedagógica Nacional. Colombia, frcardenasv@upn.edu.co, <https://orcid.org/0000000208781521>

² Universidad Pedagógica Nacional. Colombia, vaochoam@upn.edu.co, <https://orcid.org/0009000883894527>

³ Universidad Pedagógica Nacional. Colombia, jlr Ramirez@upn.edu.co, <https://orcid.org/0009000093440889>

docentes, logramos aportes significativos al contexto educativo. Entre los hallazgos están el reconocimiento de docentes y prácticas desenajenantes, componente humano, abordaje educativo desde la intersubjetividad e interdisciplinariedad y el rol del educador especial a procesos educativos de personas con DPs.

Palabras clave: concepciones, enajenación, desenajenación, discapacidad psicosocial, educación, intersubjetividad, prácticas.

thus achieving significant contributions to the educational context. Among the findings are the recognition of teachers and alienating practices, human component, educational approach from intersubjectivity and interdisciplinarity and the role of the special educator in educational processes of people with PD

Keywords: Conceptions, Alienation, Dis-alienation, Psychosocial Disability, Education, Intersubjectivity, Practices.

1. Introducción

La pandemia de COVID-19 develó diversas problemáticas que permanecían ocultas en las instituciones educativas, en los hogares y en la sociedad en general (Unicef, 2021). Entre estas, la Discapacidad Psicosocial (DPs) emergió como una realidad evidente en los rostros de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), dejando de ser un fenómeno tratado en silencio para convertirse en una preocupación visible, respaldada por alarmantes cifras estadísticas. Este contexto expuso las limitaciones en el abordaje educativo de la DPs, revelando la necesidad de estrategias que permitan su reconocimiento y tratamiento adecuado

Esta investigación responde a la necesidad identificada en el Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar (IPARM), donde los docentes enfrentan un aumento de casos relacionados con trastornos de salud mental en estudiantes. Asimismo (Universidad Nacional de Colombia, 2019), el equipo profesional de la institución expresó inquietudes sobre cómo reconocer y abordar estas situaciones desde una perspectiva pedagógica. Por tal motivo, la investigación ofrece una breve descripción de la noción de DPs, y explica cómo emerge con fuerte relación con el constructo social y cultural del concepto *enajenación*, concepto que se relaciona con todo lo que se sale de la norma o los patrones de estándares normalizadores; genera un extrañamiento hacia ese *otro* en el que se desconoce y no reconoce su alteridad, como lo afirma Lurbia (2005).

La investigación que aquí se describe tiene el propósito de reconocer a partir de las experiencias con los docentes, las concepciones e imaginarios, las prácticas pedagógicas y las tensiones que les atraviesan como sujetos que pareciesen incidir hacia la *des-enajenación*, esta última como una apuesta que aboga por el respeto a los derechos humanos de una población, un grupo de personas que han sido marginados y excluidos a lo largo de los años.

El desconocimiento generalizado sobre la DPs y los problemas de salud mental en los contextos educativos ha llevado a que docentes y orientadores sean considerados responsables principales de situaciones que, en muchos casos, exceden sus capacidades y formación. Este vacío no solo dificulta su labor, sino que perpetúa una cultura que invisibiliza estas problemáticas. Por ello, esta investigación se enmarca en la sistematización de experiencias y en un enfoque que permite recuperar y analizar de manera crítica las vivencias de los docentes.

Ahora bien, como resultado de la investigación destacamos cuatro aspectos importantes. En primer lugar está el reconocimiento de los docentes y las prácticas des-enajenantes como característica principal del grupo de docentes que participaron en la investigación.

En segundo lugar, el componente humano, rasgo fundamental del ser humano que reconoce en el «otro» las vivencias, dificultades y situaciones difíciles, y que, a partir de ello, posibilita abordar y apoyar desde cualquier ámbito, profesión y contexto.

En tercer lugar, el abordaje desde la intersubjetividad e interdisciplinariedad hace referencia a las relaciones presentes en el abordaje educativo que vincula a los diferentes actores, inmersos o no, en la institución y, por último, en cuarto lugar, el cuestionamiento y profundización frente a la pertinencia del rol del educador especial con relación a procesos educativos de personas con discapacidad psicosocial.

2. Metodología

La metodología de este trabajo se fundamenta en la sistematización de experiencias, siguiendo los lineamientos propuestos por Jara (2015). Este enfoque permite organizar, analizar y reinterpretar críticamente las vivencias de los docentes, considerando tres ejes principales:

1. Concepciones e imaginarios (Rosental & Ludin, 1985)
2. Prácticas pedagógicas (Calvo, 1996)
3. Tensiones que experimenta el docente (Castro, 2024).

Estos ejes se articulan con los cinco momentos clave de la sistematización:

- Punto de partida: Se inició con el reconocimiento del contexto educativo del IPARM y las realidades de los docentes en relación con estudiantes con problemas de salud mental y discapacidades psicosociales (DPs). Este momento fue vital para comprender la experiencia vivida y su relevancia en el marco educativo.
- Formulación del plan de sistematización: Se establecieron los objetivos del trabajo, consolidando un grupo de docentes participantes. Este paso incluyó la planificación de las estrategias de recolección de datos y el diseño de herramientas como entrevistas y actividades que invitaron a la reflexión.
- Recuperación del proceso vivido: A través de las técnicas implementadas, se recopilaron y ordenaron las experiencias de los docentes. Este proceso permitió construir una descripción detallada de los ejes de la sistematización.
- Reflexiones de fondo: Este momento incluyó un análisis crítico y reflexivo de las experiencias docentes, considerando cómo las influencias sociales, políticas y culturales inciden en sus acciones frente a estudiantes con DPs.
- Puntos de llegada: Aprendizajes y conclusiones, destacando las tensiones y aportes de los docentes en el entorno educativo, así como las implicaciones de sus prácticas hacia la DPs.

3. Resultados

Los hallazgos de la investigación evidencian que los docentes participantes coinciden en características y prácticas desenajenantes, lo que posibilita ahondar en los factores y aspectos sociales, políticos y culturales que afectan a estos sujetos. También confirman su fuerte incidencia en el abordaje pedagógico de estudiantes con discapacidad psicosocial y/o problemática en salud mental en comparación con docentes y prácticas enajenantes que de igual forma requieren de análisis para ser trabajados desde la deconstrucción del pensamiento y replicar acciones que promuevan la participación, el reconocimiento del otro y una educación inclusiva.

Ahora bien, durante el proceso de análisis de la información recolectada, se precisa retomar el componente humano, característica primordial que constituye a los sujetos y que incide en la forma de relacionarse con «otros» en contextos y situaciones altamente vulnerables, entre ellas las que conciernen a las personas con DPs y/o con crisis en su salud mental.

Asimismo, la importancia de situar el abordaje de las personas con DPs y/o problemática en salud mental desde la intersubjetividad e interdisciplinariedad de los sujetos que se encuentran inmersos en los contextos educativos, teniendo en cuenta la responsabilidad que atañe a cada una de las personas que participan de las interacciones y procesos académicos con estudiantes que presentan esta condición.

Por último, la profundización y cuestionamiento frente a la pertinencia del rol del educador especial con relación a procesos educativos de personas con discapacidad psicosocial y/o problemática en salud mental.

4. Discusión y conclusiones

De acuerdo con Marulanda (2022), factores como contexto, historia personal, lenguaje, creencias e imaginarios, además de las barreras, influyen significativamente en las personas con discapacidad psicosocial (DPs). Estas variables interfieren en aspectos clave como relaciones sociales, intersubjetividad, adaptación, habilidades socioemocionales y consecución de objetivos, destacando la importancia de abordarlas más allá del diagnóstico clínico.

Por otro lado, la investigación de Suárez y Chalarca (2019) sobre la Educación Superior inclusiva muestra cómo, tanto en la Universidad de Antioquia como en el IPARM, prevalecen creencias que perciben a los estudiantes con DPs como un problema, cuestionando su presencia en entornos educativos no especializados. Además, ambas investigaciones revelan resistencia frente a metodologías inclusivas y adaptaciones curriculares, así como el desconocimiento institucional sobre estrategias efectivas que promuevan la inclusión educativa.

La formación docente en DPs es clave para construir entornos inclusivos, libres de prejuicios y discriminación. Es esencial reflexionar sobre las creencias educativas que perpetúan estigmas y rechazos, pues estas generan exclusión y refuerzan la idea de que trabajar con estudiantes con DPs implica sobrecarga laboral o problemas adicionales. Cambiar estas percepciones es el primer paso hacia una verdadera inclusión.

5. Referencias bibliográficas

- Calvo, G. (1996). Los proyectos educativos institucionales y la formación de docentes. *Revista Colombiana de Educación*, (33). <https://doi.org/10.17227/01203916.5400>
- Castro, N. (2024). *Tensiones subyacentes a la práctica de enseñanza y su incidencia en el reconocimiento social del profesor* [Trabajo de grado maestría, Pontificia Universidad Javeriana]. <http://hdl.handle.net/10554/67853>

- Jara Holliday, O. (2015). La sistematización de experiencias produce un conocimiento crítico, dialógico y transformador. *Revista Reflexiones Pedagógicas*, (55), 33-39.
<https://cepalforja.org/sistem/bvirtual/wp-content/uploads/2015/06/Entrevista-Oscar-Jara-Revista-Docencia.pdf>
- Jara Holliday, O. (2018). *La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos políticos*. Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano. CINDE.
<http://hdl.handle.net/20.500.11907/2121>
- Lurbia, K. (2005). *La enajenación de los otros. Estudio sociológico sobre el tratamiento de la autoridad en la atención a la salud mental en Barcelona y París*. [Tesis de doctorado, Universidad Autónoma de Barcelona]. <https://r.issu.edu.do/bN>
- Marulanda Henao, D. (2022). *De las estructuras clínicas a la discapacidad psicosocial: Dos formas de comprender la subjetivación* [Trabajo de grado especialización, Universidad de Antioquia].
<https://hdl.handle.net/10495/27812>
- Rosental, M., & Iudin, P. (1985). *Diccionario filosófico*. Progreso.
- Suárez Orrego, E., & Chalarca Taborda, E. (2019). *Concepciones de discapacidad psicosocial: análisis de procesos académicos y trayectoria estudiantil desde la Educación Superior inclusiva en la Universidad de Antioquia* [Trabajo de grado profesional, Universidad de Antioquia].
<https://hdl.handle.net/10495/13938>
- UNICEF 2021. *Estado Mundial de la Infancia 2021. En mi mente*. Resumen regional: América Latina y el Caribe. <https://www.unicef.org/lac/media/28661/file/EMI2021-Resumen-regional-ALC.pdf>
- Universidad Nacional de Colombia. (2019). *Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar Proyecto Educativo Institucional*. https://bienestar.bogota.unal.edu.co/divisiones/7iparm/PEI_IPARM.pdf